

*Др Марија Драгићевић,**
Доцент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 364.3(430)

DOI: 10.5281/zenodo.19630055

ДУГОТРАЈНА ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАО НОВИ СОЦИЈАЛНИ РИЗИК: СЛУЧАЈ НЕМАЧКЕ

У савременим државама благостања дуготрајна функционална зависност све више се препознаје као један од структурних нових социјалних ризика. Иако зависност од неге није нова појава, демографске промене, продужетак животног века, промене у структури породице и повећана мобилност становништва довеле су до њене трансформације у општи друштвени ризик који захтева системски одговор. Полазећи од теоријског оквира нових социјалних ризика, рад анализира у којој мери дуготрајна функционална зависност испуњава критеријуме социјалног ризика и да ли се може сматрати независном категоријом у систему социјалне сигурности, као и да ли дуготрајна нега представља адекватан институционални одговор на овај ризик. Одговори на постављена питања траже се пре свега кроз немачки модел осигурања за дуготрајну негу, као један од најразвијенијих институционалних одговора у Европи. Увођење обавезног осигурања у Немачкој допринело је широј покривености и делимичном растерећењу породице, али систем и даље карактеришу значајни приватни трошкови и структурни изазови, што указује на то да постојећи институционални одговори, иако значајни, не обезбеђују у потпуности адекватну заштиту од ризика дуготрајне функционалне зависности. На основу изнетог закључује се да дуготрајна функционална зависност испуњава кључне критеријуме социјалног ризика, те да се може сматрати новим социјалним ризиком који захтева даље институционално јачање, као и редефинисање односа између државе, тржишта и породице у обезбеђивању дуготрајне неге.

Кључне речи: дуготрајна функционална зависност, дуготрајна нега, нови социјални ризици, социјална сигурност, Немачка.

* marijad@prafak.ni.ac.rs

Marija Dragičević, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

***Long-Term Functional Dependency as a New Social Risk:
The Case of Germany***

In contemporary welfare states, long-term functional dependency is increasingly recognised as one of the new structural social risks. Although dependency on long-term care is not a new phenomenon, demographic changes, increasing life expectancy, transformations in family structures, and greater population mobility have contributed to its evolution into a general social risk requiring a systemic response. Drawing on the theoretical framework of new social risks, this paper examines the extent to which long-term functional dependency fulfils the criteria of a social risk: whether it may be regarded as an independent category within the social security system, and whether long-term care constitutes an adequate institutional response to this risk. The analysis is primarily conducted through the German long-term care insurance model, one of the most developed institutional responses in Europe. The introduction of mandatory insurance in Germany has contributed to broader coverage and partial relief for families; however, the system keeps being characterised by significant out-of-pocket costs and structural challenges, particularly in terms of financial sustainability and adequacy of benefits. This indicates that the existing institutional arrangements, although substantial, do not fully provide adequate protection against the risk of long-term functional dependency. Based on these findings, it can be concluded that long-term functional dependency fulfils the key criteria of a social risk and may be considered a new social risk which calls for further institutional strengthening, as well as a redefinition of the relationship between the state, the market, and the family in the provision of long-term care.

Keywords: long-term functional dependency, long-term care, new social risks, social security, Germany.